

RƏQƏMSAL TEXNOLOGİYALAR VƏ ƏTRAF MÜHİT TƏDQIQATLARI: TENDENSIYALAR VƏ PERSPEKTİVLƏR

İradə Hüseynova^{1,2}

<https://orcid.org/0000-0003-3336-2203>; irada.huseynova@science.az

¹AMEA Rəyasət Heyəti, Bakı, Azərbaycan

²AR ETN Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

Hazırda ətraf mühitin mühafizəsi və sağlamlaşdırılması, iqlim dəyişikliklərinə adaptasiya və təbii ehtiyatların səmərəli istifadəsi kimi məsələlərin həllinə rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt imkanlarının tətbiqi yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Multidissiplinar yanaşmaların inkişafı fonunda ətraf mühit tədqiqatlarının rəqəmsallaşdırılması həm ekosistemlərin monitorinqində, həm də qərarqəbuletmə proseslərində çevik və dəqiq mexanizmlər formalaşdırır. Hazırkı mərhələdə böyük verilənlərin, peyk müşahidələrinin, dron texnologiyalarının və maşınöyrənmə üsullarının tətbiqi ekoloji sistemlərin real vaxtda qiymətləndirilməsi, biomüxtəlifliyin öyrənilməsi və qorunması, ekosistem-landşaft transformasiyalarının proqnozlaşdırılması üçün böyük imkanlar yaradır. Xüsusilə, iqlimin modelləşdirməsi, torpaq eroziyası risklərinin təhlili, su ehtiyatlarının optimallaşdırılması və “şəhər istilik adaları”nın idarəedilməsi kimi istiqamətlərdə bu texnologiyalardan istifadə olunması əhəmiyyətli nəticələr verməkdədir. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarının landşaft və biomüxtəliflik ehtiyatlarının peyk əsaslı monitorinqi, torpaq örtüyündə dəyişikliklərin avtomatik analizi və quraqlıqların proqnozlaşdırılması üçün süni intellekt alqoritmləri tətbiq olunmağa başlamışdır. Daha geniş miqyasda ekoloji təhlükəsizlik və yaşıl enerjiyə keçid sahəsində də rəqəmsal texnologiyaların rolu artır. “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” və COP29-la bağlı ölkəmizdə aparılan ekosistem əsaslı tədbirlərdə qərar dəstək sistemlərinin istifadəsi, regionların yaşıl zonalaşdırılması və karbon balansının avtomatik hesablanması kimi yanaşmalar əsas müzakirə mövzularından olmuşdur. Bu günümüzə süni intellekt əsaslı risk xəritələrinin hazırlanması, yaşıllıq zolaqlarının genişləndirilməsi üçün optimal planlama modellərinin qurulması və suvarma sistemlərinin avtomatlaşdırılması rəqəmsal ekoloji idarəetmənin təməl komponentlərindəndir. Ətraf mühit məlumatlarının açıq paylaşımı və informasiya etikasının qorunması mühüm prinsip olaraq qalır və hər zaman nəzərə alınmalıdır. Çirklənməyə məruz qalan su hövzələrində mikroorqanizm populyasiyalarının tərkibi bioinformatika və sistem biologiyası yanaşmaları sayəsində real vaxtda izlənilə bilər. Kənd təsərrüfatı ekosistemlərinin davamlılığı üçün abiotik və biotik streslərə qarşı dayanıqlı genotiplərin seçilməsi prosesi rəqəmsal metodlarla təkmilləşdirilir. Yeni nəsil texnologiyaların tətbiqi əsasında məqsədli molekulyar bridinq proqramlarında istifadə üçün yüksək adaptivlik xüsusiyyətlərinə malik məhsuldar buğda genotipləri araşdırılır. Sahə və laboratoriya şəraitində buğda genotiplərində rəqəmsal fenomiks, genomiks, molekulyar, biokimyəvi, morfo-fizioloji və biofiziki parametrlərin kompleks tədqiqi aparılır. Genomda yüksək dəqiqliklə təsərrüfat əhəmiyyətli multimürəkkəb əlamətlərin genetik izlərini identifikasiya etmək məqsədilə yeni nəsil genom texnologiyaların tətbiqi əsasında GWAS (*Genome-Wide Association Studies*) analiz aparılmışdır. Bütöv genom üzrə qiymətli əlamətlərlə ilişikli assosiasiyaların təyini üçün 186 buğda genotipi *135k SNP-Array-Chip* tətbiq etməklə tədqiq edilmişdir. Rəqəmsal fenotipləmə texnologiyasından istifadə etməklə bitkilərin fizoloji vəziyyəti qeyri-invasiv olaraq (25 parametrin hesablanması əsasında) qiymətləndirilmişdir. Ən son transkriptom analiz aləti hesab olunan RNAseq metodundan istifadə etməklə stressə davamlı və həssas buğda genotiplərində quraqlıq, istilik və duz stresləri ilə induksiya olunan bütöv transkriptom analizləri həyata keçirilmişdir. Nəticə etibarilə, ətraf mühitin qorunması və davamlı inkişaf məqsədlərinə çatmaq üçün rəqəmsal texnologiyalar və süni intellekt əsaslı yanaşmaların tətbiqi artıq zərurətə çevrilmişdir.